

Tensiones filosóficas en la minería: Entre el utilitarismo y el ecologismo profundo

Philosophical tensions in mining: Between utilitarianism and deep environmentalism

HUGO CARBAJAL SOLIS

Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín, Ingeniería de minas, Huancayo – Perú

e_20251007173@uncp.edu.pe

RESUMEN

La minería es conocida por ser una de las actividades económicas más relevantes a nivel particular en el Perú y claramente a nivel mundial. Pero cómo esta rama generó varios impactos ambientales tanto como sociales y por este motivo es que tuvo que trascender al ámbito de la filosofía y la ética base a estos problemas.

En este presente ensayo lo que buscamos es analizar las tensiones filosóficas que salieron y tienen relación en base a la minería: El utilitarismo (prioriza el bienestar de la mayoría en relación con el desarrollo económico) y el ecologismo profundo (defiende el valor de la naturaleza y rechaza su reducción a dejarlo como simple recurso), para esto planteamos una situación minera aleatoria pero dónde estén relacionados estos dos puntos, analizando sus tensiones éticas sociales y técnicas. Utilizaremos un tipo de investigación mixta basada en los datos en cuanto a poblaciones o perjuicios, y la teniendo en cuenta la opinión de cada una de las corrientes y poblaciones. Se revisan contraargumentos de ambas posiciones utilizando la ficha de recolección documental como instrumento de recolección de datos. Al final buscamos una conciliación entre estas dos visiones mediante las propuestas de sostenibilidad y si bien puede haber definiciones irreconciliables, también puede que haya marcos donde éstas dos coincidan y se pueda conseguir un mejor desarrollo sostenible.

Palabras Clave: Utilitarismo, Ecologismo profundo, Enfoques filosóficos, Problemas socioculturales, Tensiones.

Abstract: Mining is known for being one of the most relevant economic activities at a particular level as in Peru and clearly worldwide. However, since this branch generated several environmental and social impacts, it had to transcend the field of philosophy and ethics based on these problems. In this essay, we seek to analyze the philosophical tensions that emerged and are related based on mining: Utilitarianism (prioritizes the well-being of the majority in relation to economic development) and deep environmentalism (defends the value of nature and rejects its reduction to leaving it as a simple resource). For this, we propose a random mining situation but where these two points are related, analyzing their ethical, social, and technical tensions, and counterarguments from both positions are reviewed. In the end, we seek a reconciliation between these two visions through sustainability proposals, and although there may be irreconcilable definitions, there may also be frameworks where these two

Keywords: Utilitarianism, Deep environmentalism, Philosophical approaches, Sociocultural problem, Tensions.

1. INTRODUCCIÓN

La minería cumple un papel fundamental en el progreso de la mayoría de sociedades, esta al darnos los minerales esenciales para tanto industria, energía y

tecnología. Considerada como pilar de la economía nacional en el Perú, al ser el 10% del producto bruto interno y ser cerca del 60% de las exportaciones que realizamos.

Sin embargo, a medida que avanzaba este desarrollo minero fue acompañado de problemas socioculturales en la población, como la contaminación de aguas, las intoxicaciones en pueblos cercanos a una por los metales semi tóxicos ,y pérdida de tierras agrícolas. Este panorama nos plantea el siguiente problema filosófico: ¿cómo justificar la minería cuando sus beneficios económicos parecen al mismo tiempo ser la causa de daños que son irreparables en la naturaleza y en las culturas que pueden depender de ella? Este planteamiento del problema no es que se limite a cifras económicas como pérdidas o impactos técnicos, sino que involucra las que son concepciones éticas y filosóficas sobre el valor de la vida humana, el medio ambiente e incluso las siguientes generaciones que pueden ser dañadas.

Es por eso por lo que el objetivo de este ensayo es analizar estas teorías relevantes, tensiones desde dos diferentes enfoques filosóficos, en este caso el utilitarismo y el ecologismo profundo que son enfoques opuestos. Planteamos una situación minera idealizada o real, se analizan las tensiones presentes, se revisan los contraargumentos y se discute la posibilidad de conciliación entre ambos enfoques filosóficos

Reporte revela que conflictos socioambientales vinculados a minería representaron el 30.3 % del total de casos reportados. Además, al hacer balance del primer semestre, se reportan 21 nuevos conflictos y 1335 acciones colectivas de protesta. La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos

(Defensoría del Pueblo registró cuatro nuevos conflictos sociales en junio, s. f.)

Investigaciones en filosofía ambiental plantean el choque entre visiones **antropocéntricas** (utilitaristas, priorizan el bienestar humano y económico) y **ecocéntricas** (ecologismo profundo, que defiende a la naturaleza como un fin en sí misma).

Autores como **Arne Naess** (fundador del ecologismo profundo) critican que la naturaleza sea vista solo como recurso económico. *(La teoría ecologista de Arne Naess, s. f.)*

Casos peruanos relevantes

El caso de **Conga (Cajamarca)** En el año

2011 se paralizó la construcción del proyecto minero Conga, en Cajamarca, a pesar de que la empresa concesionaria, Yanacocha había estado cumpliendo con todos los requisitos legales. Pero entonces aparecieron los intereses políticos de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes quisieron utilizar demagógicamente el cierre de este proyecto para ganarse el favor de un sector de la población de Cajamarca. Y con esa decisión no solo se cerró Conga, también se bloqueó una gran posibilidad de desarrollo económico para Cajamarca y todo el norte del país.

(El fracaso del proyecto Conga y sus consecuencias en la minería peruana | EL MONTONERO, s. f.)

Las Bambas (Apurímac) son ejemplos donde se enfrentan beneficios económicos nacionales en contra de los daños ambientales y sociales locales.

Investigaciones académicas muestran cómo en estos conflictos se evidencian tensiones éticas y políticas que justifican más estudios

2. CONTENIDO

2.1 Concepción filosófica Utilitarista

Utilitarismo conocida por ser una filosofía moral construida a fines del siglo XVII por Jeremy Bentham que nos dice que una acción cualquiera será moralmente correcto si está el del beneficio y hace feliz al mayor número de personas, por ende, maximizando su utilidad («Utilitarismo», 2025)

2.2 Concepción filosófica utilitarista por Jhon Stuart Mill

Aunque esta su primera definición ,ya que la más utilizada actualmente fue por **Jhon Stuart Mill** en su libro el Utilitarismo en 1863 utilizando como base fundamental la ética ,que lo correcto e incorrecto se determinan mejor cuando se centran en los resultados y acciones, ya que las personas deben tener la libertad para establecer qué es aquello que las hace felices y les permite vivir bien. Solo de este modo es posible crear un sistema moral sin que exista una idea totalizadora e impuesta .John Stuart Mill no llegó a los extremos que tenía Bentham, sin embargo sí que

colocó la idea de lo útil en un lugar elevado de su sistema filosófico (Triglia, 2017)

2.3 Concepción filosófica ecologista profundo

El ecologismo profundo es un enfoque filosófico y social el cual no apela el enfoque antropocéntrico (donde el centro es el humano), nos dice que todos los seres vivos en la naturaleza tiene un valor intrínseco y no solo medido a través de la utilidad del ser humano, considera en esa perspectiva que los ecosistemas, la naturaleza, debe ser tratada de forma que pueda desarrollarse y no solo como recursos de explotación para los seres humanos que lo utilicen solo para sus "necesidades vitales" («Ecología profunda», 2025)

. Esta filosofía fue acuñada por Arne Naess en 1973, una filosofía holista de armonía con la naturaleza, sostenida por una conciencia ecológica y dirigida hacia la autorrealización como término teórico para luego volverse un movimiento

El primer punto destacado por Naess (1973, 1993) es el Valor que posee de por sí de cada ser, cada paisaje, cada ecosistema, y tipo de vida parecida etc., muy independientemente de la utilidad que el hombre pueda darle. (*La Ecología Profunda* | CREA, s. f.)

2.4 Tensión Filosófica entre concepción utilitarista y ecologista profundo

Estas dos concepciones nos muestran una clara oposición de ideales, mientras que el utilitarismo es uno antropocéntrico, el ecologismo profundo es antropocéntrico, gracias a esto la minería se vuelve un muy buen campo para analizar estas dos concepciones. Podríamos comparar casos como que En los últimos años, la minería de oro en la Amazonía se convirtió en uno de los principales problemas para con el medio ambiente del país debido a sus impactos sobre la biodiversidad y las personas, especialmente ya que se realiza de manera ilegal. Y genera deforestación, contaminación del aire, agua y suelos, afectación a la salud de pueblos indígenas, trata de personas, entre otros, son solo algunos de los

males que ha llevado esta actividad a diferentes regiones del país.

En tan solo el plazo de enero 2021 a marzo 2024 en Madre de Dios, la actividad que se realizó fue deforestar alrededor de 30 846 hectáreas (SPDA, 2024). En problemas como este es que surge la tensión entre estas dos corrientes y el problema filosófico.

3. LA SITUACIÓN MINERA UTILIZADA PARA PLANTEAMIENTO

Imaginemos que hay una mina a cielo abierto en alguna región andina del Perú, que este cerca a las comunidades campesinas que necesitan y dependen del agua para sus sembríos. El proyecto promete inversiones millonarias, así como la creación de cinco mil empleos directos y mejoras en infraestructura local, como carreteras y hospitales, algo que puede ser de muy buen beneficio futuro. Sin embargo, también nos dice que este proyecto será causa del desvío de manantiales, riesgo de contaminación con metales pesados y sobre todo una alteración en el ecosistema de estas comunidades andinas especies que solo pueden ser encontradas en ese lugar específico y no en otro lugar.

Si vemos desde la perspectiva utilitarista, los beneficios económicos y sociales justifican la explotación, dado que mejoraran de buena manera y grandemente la calidad de vida de una mayoría. Pero desde la perspectiva del enfoque ecologista profundo, la severa destrucción de la naturaleza y su ecosistema, también el riesgo para la vida de las personas locales hace inaceptable el proyecto, sin tomar en prioridad los beneficios económicos que pueda haber.

Luego utilizaremos el ANÁLISIS DE TENSIONES

3.1 TENSIÓN ÉTICA

Utilitarismo: este considera aceptable el sacrificar parte de un ecosistema si ello beneficiara a un conjunto de la sociedad.

Ecologismo Profundo: Este justifica que ningún beneficio del humano justifica el daño irreversible que pueda haber en la sociedad. **"Yo pienso que en 200 años la especie humana como la conocemos**

hoy no va a estar viviendo”. Me parece inevitable un colapso. Cuán grande será el colapso y qué tan pronto ocurrirá depende de la cantidad de gente que se suma a la lucha por una vida sostenible ,palabras del doctor Rodrigo .A Medellín (*Daño ambiental no es reversible, afirma especialista*, s. f.)

3.2 TENSIÓN POLÍTICA

Mientras que el estado promueve la minería como medio de desarrollo, las organizaciones sociales y las culturales por en cambio solicitan mayor garantía de sostenibilidad como el caso **Las Bambas** donde las comunidades exigen la recomposición de sus terrenos dañados. (Exitosa Noticias, 2025) .Haciendo que esto sea un campo de disputa entre estos dos

3.3 TENSIÓN SOCIAL

Sobre todo, esta tensión pasa con las comunidades locales y andinas, las cuales se oponen a estos proyectos, no importa si el estado y demás personas estén de acuerdo, haciéndonos aquí una reflexión de que si el beneficio de la mayoría justifica el sacrificio de una minoría.

3.4 TENSIÓN TÉCNICA

El avance en la tecnología nos ha dado múltiples formas de mejorar el cuidado con el cual se realicen este proyecto dándonos menores impactos negativos, sin embargo, esto toma demasiado presupuesto que es lo que no buscan los empresarios y estas diversas industrias que quieren minimizar costos, mientras que los ambientalistas los ecologistas exigen que mientras haya mayores estándares estrictos para esto será mejor. Cambios como : Gestión eficiente del agua , Energía sostenible , Tecnologías para el Net Zero y las soluciones innovadoras permiten extraer minerales con menor afectación al entorno («5 tecnologías para una minería más eficiente y sostenible», 2025)

4. CONTRAARGUMENTOS

Miremos 3 distintas visiones o contraargumentos para esta situación : la de los utilitaristas hacia los ecologistas profundos; la de los ecologistas profundos hacia los utilitaristas; y una respuesta que sea intermedia para ambos.

4.1 Contraargumento del utilitarismo a el ecologismo profundo: no es rentable detener este tipo de proyectos mineros por preservar estos ambientes ecológicos ya que sería condenar a miles de personas en un punto a la pobreza. No solo por eso, sino que estos impactos pueden mitigarse de mejor manera con Responsabilidad Social, mejores medidas más limpias, o con la compensación ambiental.

4.2 Contraargumento del ecologismo profundo hacia el utilitarismo

La compensación económica no puede ser simplemente reemplazo de la pérdida de estos ecosistemas que son endémicos, el bienestar económico de las personas es temporal y no puede justificar el daño irreversible de la naturaleza, aparte esas minorías (las comunidades locales) no pueden ser sacrificadas por la mayoría que es distante.

4.3 La respuesta intermedia entre las dos concepciones:

Hay una respuesta de filósofos que nos consideran como solución ampliar el utilitarismo y no solo dar de respuesta el ecologismo, así haciendo que las empresas no busquen sólo el beneficio inmediato de las personas, sino que también busquen el beneficio a largo plazo y la salud de estos ecosistemas

DISCUSIÓN

De una manera lo que nos quiere dar a plantear esto sería viéndolo por parte de la minería sostenible sería explotar los recursos con un daño ambiental reducido y también darles beneficios a estas otras comunidades afectadas. Viéndolo por parte de la economía circular quedamos con que con la necesidad de reciclar los metales usados para disminuir la explotación y así también reducir la dependencia a nuevas explotaciones futuras.

También hay un término “licencia social para operar” que es pedir el consentimiento de las comunidades antes de poder operar algún proyecto. En conclusión, el Utilitarista puede ampliar su objetivo procurando el respeto del ambiente y el largo plazo en los objetivos; mientras que es ecologista puede aceptar con un uso regulado y limitado de

los recursos y que se preserven los ecosistemas que al final son esenciales siempre.

Mallma Perez (2025), Las tensiones entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental en la minería ponen de manifiesto un dilema ético de gran trascendencia: hasta qué punto la prosperidad material de una mayoría justifica sacrificar los ecosistemas y las culturas locales. En la tradición utilitarista, los beneficios colectivos prevalecen, pero esta visión corre el riesgo de invisibilizar a comunidades que cargan con los costos ambientales. Por su parte, el ecologismo profundo recuerda que la naturaleza posee un valor intrínseco y que la degradación irreversible limita no solo la justicia intergeneracional, sino también la viabilidad futura de la propia sociedad. En este cruce de perspectivas, resulta clave el fortalecimiento de marcos normativos, tecnologías limpias y mecanismos de participación vinculante que aseguren decisiones equilibradas. La ética aplicada a la minería no debería entenderse como un obstáculo al crecimiento, sino como la condición mínima para que este sea legítimo y sostenible, conciliando bienestar humano con respeto a la integridad de los ecosistemas.

5. CONCLUSIONES

En el campo de la minería se crean escenarios donde se conciben filosofías distintas. Está el utilitarismo y el ecologismo; el utilitarismo con una vista antropocéntrica que nos dice que las acciones son justificadas si estas tienen un beneficio mayor general; mientras que el ecologismo nos habla del valor intrínseco de la naturaleza y que no podemos dañar estos ecosistemas, de aquí salen varias tensiones que no son fáciles de conciliarlas. Sin embargo, una conciliación parcial si es posible agregando diversos límites y restricciones, marcos normativos y el uso de tecnología sostenibles que incorpora el desarrollo del humano como el cuidado de la binacionalidad. Entonces ahí pasamos a la lógica de la negociación con la ética y la economía.

AGRADECIMIENTO

Quisiera brindar mi agradecimiento especialmente a mis padres y amigos, cuya influencia fue de suma importancia para brindarme la confianza en el desarrollo de mi análisis y diversos subtemas relacionados con las tensiones filosóficas mineras.

CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR

Mi persona realizó la búsqueda bibliográfica, el análisis comparativo de concepciones filosóficas como el utilitarismo y ecologismo, la aplicación al caso de el caso Conga y caso Bambas y causas y consecuencias de cada una de las concepciones si son utilizadas en totalidad.

CONFLICTOS DE INTERÉS

El presente autor no presenta conflicto alguno de interés relacionado con el contenido del ensayo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- tecnologías para una minería más eficiente y sostenible. (2025, marzo 19). *Gerens*. <https://gerens.pe/blog/5-tecnologias-para-una-mineria-mas-eficiente-y-sostenible/>
- Daño ambiental no es reversible, afirma especialista*. (s. f.). Web UCR. Recuperado 26 de septiembre de 2025, de <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2013/04/22/dano-ambiental-no-es-reversible-afirma-especialista.html>
- Defensoría del Pueblo registró cuatro nuevos conflictos sociales en junio*. (s. f.). Defensoría del Pueblo - Perú. Recuperado 26 de septiembre de 2025, de <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-registro-cuatro-nuevos-conflictos-sociales-en-junio/>
- Ecología profunda. (2025). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecolog%C3%ADa_profunda&oldid=167104963
- El fracaso del proyecto Conga y sus consecuencias en la minería peruana | EL MONTONERO*. (s. f.). EL MONTONERO | Primer Portal de opinión del país. Recuperado 26 de septiembre de 2025, de <https://elmontonero.pe/economia/el-f>

- racaso-del-proyecto-conga-y-sus-consecuencias-en-la-mineria-peruana
Exitosa Noticias (Director). (2025, mayo 28). *Conflicto por Las Bambas: Comunidad Huancuire exige a minera cumplir con reposición de terrenos* [Video recording].
<https://www.youtube.com/watch?v=b36l0fk1AXE>
- La *Ecología Profunda* | CREAM. (s. f.). Recuperado 26 de septiembre de 2025, de <https://www.cream.cat/es/articulos/la-ecologia-profunda>
- La *teoría ecologista de Arne Naess*. (s. f.). Recuperado 26 de septiembre de 2025, de <https://psicologiyamente.com/psicologia/teoria-ecologista-arne-naess>
- SPDA, webmaster. (2024, octubre 23). COP16: ¿cuáles son los impactos de la minería de oro en la biodiversidad amazónica? *Actualidad Ambiental*.
<https://www.actualidadambiental.pe/cop16-cuales-son-los-impactos-de-la-mineria-de-oro-en-la-biodiversidad-amazonica/>
- Triglia, A. (2017, julio 12). *La teoría utilitarista de John Stuart Mill*. <https://psicologiyamente.com/psicologia/teoria-utilitarista-john-stuart-mill>
- Utilitarismo. (2025). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*.
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Utilitarismo&oldid=167861286>